

5. Экспертный доклад «12 решений для нового образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ioe.hse.ru/news/217923426.html> (дата обращения: 04.09.2022).

6. Конституция Донецкой Народной Республики (2014). Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 1 [Текст]: офиц. текст. – Донецк: Издательский дом «Эдит», 2019. – 36 с.

7. Хисматуллин Л.А. Ресурсы образовательной системы [Электронный ресурс] / Л.А. Хисматуллин // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – Режим доступа к ресурсу: <https://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2020/01/22/resursnoe-obespechenie-upravleniya-kachestvom> (дата обращения: 04.09.2022).

8. Об отделе образования администрации Киевского района города Донецка [Электронный ресурс] // Отдел образования администрации Киевского района города Донецка. – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://kievrivodonets.wixsite.com/kievskroo/about-us> (дата обращения: 02.09.2022).

9. Об утверждении Порядка формирования и доведения предельных объемов финансирования расходов Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 17.03.2020 г. № 78 [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0025-78-20200317/> (дата обращения: 04.09.2022).

УДК 338.48:332.12

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки применения инструментов государственно-частного партнерства в сфере туризма Донецкой Народной Республики, изучены факторы, препятствующие развитию отношений в настоящее время, выявлена роль государства в развитии туристско-рекреационных объектов в форме государственно-частного партнерства, представлены перспективные направления для развития партнерства между государственным сектором и частным бизнесом в сфере туризма в регионе.

Ключевые слова: туризм, государственно-частное партнерство, формы реализации, объекты реализации, соглашение о государственно-частном партнерстве, регион, кластерный подход

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY AT THE REGIONAL LEVEL

CHERKASHINA T.V.,
Senior Lecturer, Department of Foreign Language,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the prerequisites for the use of public-private partnership tools in the field of tourism in the Donetsk People's Republic, studied the factors hindering the development of relations at the present time, identified the role of the state in the development of tourist and recreational facilities in the form of public-private partnership, presented promising areas for developing partnerships between public sector and private business in tourism in the region.

Keywords: *tourism, public-private partnership, forms of implementation, objects of implementation, agreement on public-private partnership, region, cluster approach*

Постановка задачи. Территория Донецкой Народной Республики сочетает в себе рекреационные ресурсы, культурные, природные и другие достопримечательности, наличие которых может служить базой для развития внутреннего туризма. В свою очередь, развитие внутреннего туризма требует совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере туризма, а также формирование механизма эффективного и целенаправленного продвижения турпродукта с целью повышения социально-экономической значимости туризма. Все это является предпосылкой поиска новых подходов и разработки инновационной политики развития туристской отрасли, реализация которой позволит находить необходимые ресурсы в сложной социально-экономической обстановке.

Актуальность. Одним из эффективных инструментов решения поставленных задач в туризме на государственном уровне является государственно-частное партнерство. Исследование применения инструментов государственно-частного партнерства с целью активного привлечения предприятий различного масштаба в развитие туризма в регионе является актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие аспекты использования механизма государственно-частного партнерства в сфере туризма рассматривались, изучались, обобщались в работах ряда российских учёных. Так, в монографии Семеновой Л.В. рассматриваются теоретические вопросы понятия «государственно-частное партнерство», его специфики, сущности и особенностей применения некоторых механизмов государственно-частного партнерства в туризме [1]. Юрьева Т.В. проанализировала практику реализации проектов ГЧП в туристской индустрии в современной российской экономике, по результатам исследований автором сделан вывод, что их результативность преимущественно зависит от системы управления рисками, от оптимального использования ресурсов, доверительных отношений между частными партнерами. Кроме того, по мнению автора, результаты функционирования ГЧП также зависят от нормативно - правовой базы и здоровой конкуренции [2]. Работы Игнатьева А.А. [3], Багирян А.В. [4] посвящены рассмотрению механизмов государственно-частного партнерства в туризме как одного из путей укрепления конкурентоспособности страны и национальных интересов государства. Однако, следует констатировать недостаточное количество публикаций, посвященных вопросам ГЧП в сфере туризма ДНР. В частности, в работах Овчаренко Л.А. [5] предложен механизм ГЧП, учитывающий рекреационную емкость ДНР. Однако, в связи с быстро изменяющейся геополитической ситуацией, предложенный механизм подлежит совершенствованию. Таким образом, анализ последних исследований подтвердил высказанное выше утверждение об актуальности дальнейшей разработки инструментов ГЧП в туризме.

Целью исследования является разработка общих положений развития государственно-частного партнерства в сфере туризма и гостеприимства в специфических политических и экономических условиях Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Туристская индустрия представляет собой особенную социально-экономическую систему

взаимодействующих смежных отраслей, работающих на реализацию конкретного турпродукта. Для эффективного управления данной системой необходимо создание определенного организационного механизма, формируемого на основе сочетания государственного подхода и рыночного управления. Одним из таких механизмов, как было указано выше, является государственно-частное партнерство (далее ГЧП), которое в различных формах на современном этапе получило развитие во многих государствах Европы, Азии, Латинской Америки и др. Активный интерес к возможностям использования инструментов ГЧП в сфере туризма наблюдается среди научных исследователей и практиков Российской Федерации.

На основе зарубежного опыта выявлены основные признаки развития государственно-частного партнерства в сфере туризма (рис. 1), перечень которых может расширяться и дополняться в процессе исследования данной проблемы.

Рис. 1. Основные признаки государственно-частного партнерства (составлено по материалам [1; 6])

Зарубежный опыт применения государственно-частного партнерства в туризме свидетельствует о том, что «... ГЧП объединяет заинтересованные стороны с различными целями, опытом и ресурсами в официальное или неофициальное добровольное партнерство для повышения привлекательности туристского региона, его производительности, эффективности рынка и управления туризмом в целом» [7]. С целью повышения качества и успешного продвижения турпродукта государственно-частное партнерство в широком смысле рассматривается как целенаправленное

взаимодействие бизнеса и государства на основе объединения ресурсов и достижения взаимной выгоды. В Российской Федерации по состоянию на начало 2020г. на сферу туризма приходится 3.55% проектов, реализуемых в рамках ГЧП, при этом наблюдается рост количества регионов, которые признают необходимость применения инструментов государственно-частного партнерства при создании объектов туристской инфраструктуры [7]. При этом формами реализации ГЧП в Российской Федерации являются особые экономические зоны, туристские кластеры, проекты и иные формы (табл. 1). Объектами договоров ГЧП выступили детские оздоровительные лагеря, центры туризма, ООПТ, туристско-рекреационные кластеры, гостиницы, кемпинги, базы отдыха, объекты культурного наследия и др.

Таблица 1

Формы реализации ГЧП, применяемые в туризме на территории РФ

Формы реализации ГЧП в туризме	Основание и особенности и характеристики применяемых форм
Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа	Постановление правительства о создании ОЭЗ; создание проекта планировки ОЭЗ; разработка проектно-сметной документации для объектов обеспечивающей инфраструктуры; возможность выкупа земельных участков недвижимости; наличие наблюдательного совета, управляющей компании; возможность льготного налогообложения в период реализации срока проекта
Туристский кластер (ТК)	Постановление правительства о создании ТК; земельные участки принадлежат на правах собственности инвесторам; разработка проектно-сметной документации для объектов обеспечивающей инфраструктуры; могут предусматриваться субсидии кредитным организациям по кредитам для инвесторов.
Проекты ГЧП	Соглашение о ГЧП или концессионное соглашение; аренда земельных участков; подготовка проектно-сметной документации ПСД может осуществляться частным партнером или концессионером; объекты инфраструктуры могут являться объектами ГЧП или концессионных соглашений; частный партнер выполняет функции управления.
Иные формы	Договор аренды с инвестиционными обязательствами, объектами которых могут являться объекты инфраструктуры; наличие льготной арендной ставки.

Основными направлениями реализации проектов государственно-частного партнерства в туризме РФ являются формирование особых экономических зон туристско-рекреационного типа и создание туристских кластеров. Сравнивая данные направления можно сделать вывод о том, что особые экономические зоны создаются на уровне Правительства РФ, а туристские кластеры – по инициативе представителей бизнеса или местными властями. Если особая экономическая зона туристско-рекреационного типа как правило создается на территории с узкой направленностью

(например, экология), то кластеры по своей природе могут сочетать различные интересы участников кластера в сфере туризма [3;8].

Развитие кластерного подхода в Республике может проводиться в соответствии с этапами, сформированными на основе теоретических аспектов и анализа зарубежной практики методики кластеризации в туризме [9]. В соответствии с поставленными задачами в пределах туристской территории может создаваться туристский кластер как часть региональной туристско-рекреационной системы, обеспечивающей комплексный эффект от взаимосвязанного развития сферы туризма по конкретному направлению.

При этом, долгосрочная стратегия развития туристических кластеров должна определяться сотрудничеством органов государственной власти и ключевых предприятий туристического бизнеса [10].

Одним из важных направлений формирования и реализации инновационного подхода в туризме является также развитие различных форм государственно-частного партнерства между наукой, государством, образованием и бизнесом [8], при этом наука берет на себя аналитическую функцию (прогнозы, экспертиза, фундаментальные и прикладные исследования). Государству должна отводиться роль создания инновационного климата, законодательное обеспечение, бюджетное финансирование, налоговое стимулирование. Сфера образования занимается профессиональными компетенциями, как для бизнеса, так и для государственных служащих (подготовка специалистов, менеджеров, повышение квалификации). Бизнес должен осваивать инновационно-инвестиционные проекты, рыночные ниши, обеспечивать финансовыми ресурсами. Туристскими объектами концессионного соглашения могут быть объекты государственной собственности (объекты культуры, спорта, используемые для организации отдыха населения и туризма, объекты санаторно-курортного лечения, а также транспортная, инженерная и социальная инфраструктура). Это свидетельствует о том, что государство может предлагать достаточно большое количество проектов в сфере туризма для совместного развития с бизнесом.

Особенности взаимодействия государственного и частного сектора в сфере туризма представлены на рис. 2

Рис. 2. Схема взаимодействия государственно-частного партнерства в туризме и гостеприимстве

В схеме взаимодействия государственный сектор решая социально-экономические задачи развития территории с привлечением частного бизнеса, повышает привлекательность региона, развивает инфраструктуру индустрии туризма, эффективно использует средства бюджета. Участие частного сектора в проектах ГЧП позволяет формировать благоприятную бизнес-среду, создавать льготные условия кредитования, повышать профессиональный уровень отраслевых кадров. Для территории соглашения о партнерстве позволяют формировать положительный имидж региона, повышать конкурентоспособность и сохранять культурные ценности территории. Для местного населения такое сотрудничество позволит увеличить число рабочих мест, повысить культурный уровень и качество предоставляемых услуг. Туристы, в свою очередь, получают качественные, безопасные и доступные по цене туристские продукты.

В настоящее время в Республике процесс создания правовой среды государственно-частного партнерства находится на стадии формирования. В ДНР в 2017 г. принят Закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», который направлен на привлечение инвестиций в экономику ДНР [11]. Для его действенности в реальных условиях Законодательство о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве должно дополняться рядом нормативно-правовых актов, в частности, документами, необходимыми для организации и проведения конкурса на право заключения договора о государственно-частном партнерстве, методикой распределения рисков и ответственности сторон и др. При рассмотрении вклада каждой из сторон в развитие туризма в форме проекта ГЧП обращается внимание на ключевую роль государства в проектах ГЧП, которая предопределяется значимостью сферы туризма и его мультипликативным влиянием на социально-экономическое развитие региона (рис. 3).

Рис. 3. Роль государства в развитии туристско - рекреационных объектов в форме ГЧП [12]

При этом для оценки привлекательности территории для создания особой экономической зоны может выступать комплексный подход, включающий оценку

природных, культурно-исторических, социально-экономических ресурсов, а также экологическое состояние территорий.

Реализация модели взаимодействия государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства является жизненно-необходимым условием привлечения инвестиций как иностранных, так и внутренних для развития внутреннего и въездного туризма ДНР.

Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе, на территории Республики работает свыше 70 турагентств, которые предоставляют услуги населению по внутреннему и выездному туризму. Деятельность турагентств на территории Донецкой Народной Республики осуществляется в настоящее время в условиях отсутствия необходимой экономической и нормативно-правовой базы, которая может рассматриваться как основа стабильного развития предпринимательской деятельности в сфере туризма. На текущий момент разработан проект Закона Донецкой Народной Республики «Об основах туристской деятельности», который находится на стадии согласования. Кроме того, Постановлением Совета Министров ДНР от 25 июня 2016 г. введен в действие Временный порядок ведения Республиканского реестра туристических агентств ДНР. Собственные туроператоры в Республике отсутствуют, что затрудняет развитие внутреннего и въездного туризма в ДНР.

Для решения важнейших социально-экономических задач можно выделить ряд факторов, которые препятствуют и ограничивают применение инструментов ГЧП в туризме в современных условиях в Донецкой Народной Республике (рис.4).

Рис. 4. Факторы, ограничивающие применение ГЧП на территории ДНР

С учетом рассмотренных факторов, программа применения инструментов ГЧП в Республике может столкнуться с рядом проблем.

Одной из первоочередных проблем следует отметить относительно невысокую популярность внутреннего туризма в Республике, поскольку, как свидетельствует опыт, большая часть жителей предпочитает отдых за рубежом. К существенным причинам данной проблемы можно отнести недостаточный уровень сервиса и сравнительно высокие цены (примером может служить пляжный отдых в пгт Седово).

Другой существенной проблемой является отсутствие соответствующей инфраструктуры, которой нужно уделять должное внимание. Развивая туризм в Республике, необходимо решать вопросы совершенствования автомобильных дорог, строительства аэропорта и восстановления железнодорожного вокзала. Кроме того, необходимо проводить масштабную рекламную работу относительно исторических и культурных мест региона

Зарубежный опыт применения инструментов ГЧП свидетельствует о том, что успешность его использования определяется уровнем нормативно-правовой и методической базы партнерства, благоприятным инвестиционным климатом для потенциальных инвесторов [13]. Важным фактором успешного взаимодействия ГЧП является профессиональная подготовка государственных служащих и их готовность к равноправному и эффективному сотрудничеству с бизнесом.

Перспективными направлениями для развития ГЧП в сфере туризма в Донецкой Народной Республике можно считать:

совместные проекты экологического и природоохранного содержания, обеспечивающие развитие туризма, сохранение, расширение и устойчивое использование республиканской системы особо охраняемых природных территорий;

привлечение частных партнеров для восстановления, реставрации разрушившихся в результате военных действий на территории Республики памятников культуры республиканского значения;

разработка и реализация крупных инвестиционных проектов, например, в области создания эксклюзивного парка военной тематики патриотического назначения.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. В настоящее время существуют объективные предпосылки для формирования механизма государственно-частного партнерства, который позволит привлечь частные инвестиции в экономику Республики, реализовать социально-значимые проекты в сфере туризма. Анализ положительного развития государственно-частного партнерства в туризме Российской Федерации не предполагает прямого переноса зарубежного опыта ГЧП в условия Донецкой Народной Республики, поскольку в регионе не сформировалась практика и отсутствует опыт реализованных государственно-частных проектов в сфере туризма.

Дальнейшее развитие внутреннего и въездного туризма с использованием инструментов ГЧП в туризме возможно на основе формирования законодательства, обеспечивающего закрепление в соответствующих нормативно-правовых актах, и отражения в новых отраслевых программных документах условий, механизмов, принципов функционирования и форм ГЧП в сфере туризма и гостеприимства.

Список использованных источников

1. Семенова Л.В. Обеспечение конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства в регионе на основе использования механизма государственно-частного партнерства (на примере Калининградской области): монография. — М.: РУСАЙНС, 2017. — 84 с.
2. Юрьева Татьяна Владимировна. Проекты государственно-частного партнерства как фактор устойчивого развития туристской индустрии // Современные

- технологии управления. ISSN 2226-9339. — №2 (92). Номер статьи: 9215. Дата публикации: 01.07.2020. Режим доступа: <https://sovman.ru/article/9215/>
3. Игнатъев А.А. Государственно-частное партнерство в туризме / А.А. Игнатъев // Проблемы экономики и менеджмента. - №9(13) – 2012. С. – 51-57.
4. Багирян В.А. Государственно-частное партнерство в туризме как инструмент защиты национальных интересов государства // Финансовые исследования. 2016. №2(51). С.62-68.
5. Овчаренко, Л.А. Альтернативный путь формирования рекреационных комплексов в Донецкой Народной Республике на основе государственно-частного партнерства / Л.А. Овчаренко // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С.17-26.
6. Общие признаки государственно-частного партнерства. URL:<http://www.investinfra.ru/gchp/53-obschie-priznaki-gchp.html>
7. Шаралдаева, В. Д. Государственно-частное партнерство в сфере туризма в России: состояние и особенности / В. Д. Шаралдаева, Л. Б. Ж. Максанова, Е. Е. Шарафанова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3(123). – С. 79-86. – EDNNPTSZL.
8. Захаров А.Н. Развитие государственно-частного партнерства в Российском туризме / А.Н. Захаров, А.А.Игнатъев // Вестник МГИМО-университета. – 2011. - №3(18).
9. Шепилова В.Г. Туристско-рекреационный кластер как механизм повышения привлекательности территории на туристическом рынке / В.Г. Шепилова, Е.О.Кайдаш // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 2-3 ноября, 2021, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». В 2 ч.: Ч. II. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. с. 222-225.
10. Гусак А.С. Кластерный подход в реализации туристско-рекреационных проектов / А.С.Гусак // ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 11: Проблемы обеспечения стабильности социально-экономической системы в контексте современных реалий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 35-42.
11. Закон ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» от 11.08.2017 № 188-ІНС [Электронный ресурс]: Сайт Народного Совета ДНР. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakondonetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennogo-partnerstva>
12. Шепилова В.Г. Развитие туризма с использованием механизма государственно - частного партнерства / В.Г. Шепилова, А.С. Крицына // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 30-31 октября, 2019, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 949 с.- С.634-638.
13. Гусева М. С., Амелкина Д. В. Взаимодействие государства и бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма // Ars Administrandi (Искусство управления). 2017. Том 9, № 2. С. 217–236. DOI: 10.17072/2218-9173-2017-2-217